

5. Ergasheva M.X. Ta'lim va tarbiya falsafasi. Darslik. – Samarqand: SamDU,
2025. – B. 202.

VIRTUAL OLAMDA AXLOQIY TAFAKKUR MUAMMOSI

Xoliqulova Pokiza Xurshid qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

xoliqova12_34@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada virtuallik tushunchasining nazariy asoslari va uning tarixiy shakllanish jarayoni batafsil yoritilgan. Axborotlashgan jamiyat sharoitida virtual obrazlar va virtual reallikning shaxsiy ong hamda ijtimoiy tafakkurga ko'rsatayotgan ta'siri ilmiy-nazariy tahlil qilindi. Shuningdek, yoshlar ongida axloqiy me'yorlarning transformasiyasi, qadriyatlar tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar va zamonaviy falsafada virtual makonning axloqiy tafakkurdagi o'rni haqida muhim xulosalar berilgan. Maqolada milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanib, yoshlarning raqamli muhitdagi faoliyatini yo'naltirish bo'yicha ilmiy takliflar ham ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: virtuallik, bilish, epistemologiya, virtual reallik, virtual obraz, axborot, axloqiy tafakkur, qadriyatlar transformasiyasi.

Проблема морального мышления в виртуальном мире

Аннотация. В статье подробно раскрывается сущность понятия виртуальности, его философские и эпистемологические основы, а также основные этапы исторического развития. В условиях информационного общества рассматривается влияние виртуальных образов и виртуальной реальности на индивидуальное сознание и общественное мышление. Особое внимание уделено трансформации нравственных норм в молодежной среде, изменениям в системе ценностей и роли виртуального пространства в формировании морального сознания. В работе также представлены научные предложения по укреплению духовного иммунитета молодежи и гармонизации национальных и общечеловеческих ценностей в цифровой среде.

Ключевые слова: виртуальность, познание, эпистемология, виртуальная реальность, виртуальный образ, информация, моральное сознание, трансформация ценностей.

The problem of moral thinking in the virtual world

Summary. The article provides a detailed analysis of the concept of virtuality, its philosophical and epistemological foundations, and the main stages of its historical development. In the context of the information society, the impact of virtual images and virtual reality on individual consciousness and social thinking has been examined. Special emphasis is placed on the transformation of moral norms among youth, the ongoing changes in the system of values, and the role of virtual space in shaping moral consciousness. The study also proposes recommendations aimed at strengthening the

moral immunity of young people and integrating national and universal values into the digital environment.

Keywords: virtuality, cognition, epistemology, virtual reality, virtual image, information, moral consciousness, value transformation.

XXI asrda globallashuv jarayonlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keskin rivojlanishi insoniyat hayotida yangi bosqichni boshlab berdi. Bu jarayonning o'ziga xos jihati shundaki, virtual makon nafaqat ijtimoiy munosabatlar tizimida, balki ma'naviy-axloqiy tafakkurda ham muhim o'rin egallamoqda. Hozirgi davrda “real jamiyat – virtual jamiyat”, “real shaxs – virtual shaxs” o'rtasidagi o'zaro aloqalar, axloqiy me'yorlarning transformasiyasi hamda yoshlarning axloqiy tarbiyasiga ko'rsatilayotgan ta'sir masalalari global miqyosda chuqur tadqiq etilmoqda [4.6].

Prezident Sh.M. Mirziyoyev (2018) ta'kidlaganidek: *“Yosh avlod tarbiyasi hamma davrlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega бўлган. Ammo биз yashayotgan XXI asrda бу масала ҳақиқатан ҳам hayot-tamot masalasiga aylanib bormoqda”*. Ushbu fikr virtual makonda yoshlar axloqiy tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish masalalarining naqadar dolzarb ekanini ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, zamonaviy falsafa va sotsiologiyada virtual makon muammolarini, xususan, axloqiy tafakkurning transformasiyasini ilmiy-nazariy tahlil qilish ustuvor vazifa hisoblanadi. Chunki axborot asrida shakllanayotgan yangi qadriyatlar tizimi, yoshlarning virtual aloqalarga tobora ko'proq bog'lanishi va axloqiy me'yorlarning qayta shakllanishi jamiyatning ma'naviy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Virtual makonda axloqiy tafakkur muammolari

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun asosiy muloqot vositasiga aylanib bormoqda. Odamlar o'z quvonchlari, tashvishlari, yutuq va muammolarini virtual makonda baham ko'rishga odatlanib qolishmoqda. Shu sababli yaqin insonlar bilan jonli muloqot sekin-asta kamayib, uning o'rnini virtual suhbatlar egallamoqda [3, 4].

I.N. Molchanov bu jarayonni “real munosabatlarning zaiflashuvi va insonning virtual maskarad ishtirokchisiga aylanishi” deb ataydi [3]. M.A. Shchedrina esa internet muloqotida axloqiy me'yorlarning sustlashuvi yoshlarning ijtimoiy integratsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini alohida ta'kidlaydi [4, 17].

O'zbekistonlik tadqiqotchi B. Hasanov esa virtual makondagi axloqiy me'yorlar yoshlar ongida yetarlicha shakllanmaganini ko'rsatib, bu jarayonni “ijtimoiy barqarorlikka xavf tug'diruvchi omil” sifatida baholaydi [8].

Yoshlar tarbiyasida virtual axloqiy tamoyillar

Yoshlar ongida virtual makonning ta'siri ortib borayotgan bir paytda, ularning ma'naviy immunitetini mustahkamlash masalasi nihoyatda dolzarbdir. Milliy va

umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda virtual makonda to'g'ri tarbiyaviy tamoyillarni shakllantirish zarur.

Karimov I.A. ta'kidlaganidek, “ma'naviyat — jamiyatni isloh qilishning eng muhim tayanchi” [10]. Bu fikr shuni ko'rsatadiki, yoshlarning internetdagi faoliyati shaxsiy manfaatlarni emas, balki inson qadr-qimmatini ustun qo'yishga yo'naltirilishi kerak.

Sh.M. Mirziyoyev ham yoshlar tarbiyasi haqida gapirar ekan, “XXI asrda yosh avlod tarbiyasi hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda” deb bejiz ta'kidlamagan [11, 18]. Demak, yoshlarni virtual makonda faoliyat yuritishda milliy qadriyatlar va umumiy axloqiy tamoyillarga asoslangan holda yo'naltirish davlat va jamiyat uchun ustuvor vazifadir.

Qadriyatlarning transformasiyasi

L.V. Baeva o'zining “Axborot asri qadriyatlari” monografiyasida internetni “ko'ngilochar maydon” sifatida ustun qo'yish qadriyatlar tizimida tub o'zgarishlarga sabab bo'layotganini qayd etadi [5]. Internet foydalanuvchilari dastlab bilim olish uchun bu texnologiyadan foydalangan bo'lsalar, vaqt o'tishi bilan ularning asosiy e'tibori ko'ngilochar resurslarga qaratildi. Bu esa yoshlar ongida hedonistik qadriyatlarning ustunlashuviga olib kelmoqda.

Jo'raev M. o'z tadqiqotlarida internetga qaramlikning yoshlar ongidagi psixologik oqibatlarini tahlil qilib, “ma'naviy bo'shliq”ning paydo bo'lishini ijtimoiy muammo sifatida ko'rsatadi [9, 19]. Shu bois, qadriyatlar transformasiyasini milliy ma'naviy asoslar bilan uyg'unlashtirish bugungi kunning muhim talabidir.

Molchanov virtual makonni “real munosabatlarning zaiflashuvi” sifatida baholaydi [3]. Shchedrina esa axloqiy me'yorlarning sustlashuvi yoshlarning ijtimoiy integratsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi [4]. O'zbek olimi B. Hasanov esa yoshlarning internetdagi axloqiy me'yorlarni yetarli darajada egallamaganini qayd etib, bu jarayonni “ijtimoiy barqarorlikka xavf tug'diruvchi omil” deb ataydi [8].

Internetdan foydalanish va yoshlar ongidagi o'zgarishlar

O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil holatida 34 milliondan ortiq internet foydalanuvchilari mavjud, ularning qariyb 70 foizini yoshlar tashkil etadi. Shu yoshlarning 60 foizi kundalik hayotida ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanadi.

“Ijtimoiy fikr” markazi o'tkazgan tadqiqotlarda esa yoshlardan 28 foizi kuniga 6 soatdan ortiq vaqtini internetda o'tkazishi aniqlangan [7, 9]. Bu ko'rsatkich global statistika bilan hamohangdir: BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha yoshlarning 16–18 foizi turli darajada internetga qaramlikdan aziyat chekmoqda.

Shu bilan birga, Jo'raevning tadqiqotlari internetga qaramlikning “ijtimoiy izolyatsiya va axloqiy ong fragmentlashuvi”ga olib kelishini ko'rsatadi [9]. Bu jarayon

yoshlar orasida milliy qadriyatlarga asoslangan muloqotning zaiflashuviga sabab bo'lishi mumkin.

Yuqoridagi nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, virtual makon inson hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib borgan. U nafaqat ijtimoiy munosabatlarni, balki axloqiy tafakkur, qadriyatlar tizimi va yoshlar tarbiyasini ham sezilarli darajada o'zgartirmoqda.

Virtual makonda axloqiy tafakkurning transformasiyasi ikki tomonlama jarayondir:

- Bir tomondan, yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar ochadi;
- Ikkinchi tomondan esa, internetga qaramlik, qadriyatlar transformatsiyasi va axloqiy me'yorlarning zaiflashuvi kabi xavf-xatarlarni yuzaga keltiradi.

Shunday ekan, O'zbekiston sharoitida virtual makonning axloqiy jihatlarini tartibga solish quyidagi strategik vazifalarni amalga oshirishni talab qiladi:

- Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni raqamli madaniyat bilan uyg'unlashtirish.
- Virtual makondagi axloqiy qoidalarni huquqiy asoslash va yoshlar orasida targ'ib qilish.
- Ta'lim tizimida “virtual axloq” va “axborot madaniyati”ni keng joriy etish.
- Oilaviy tarbiya orqali yoshlarni jonli muloqot va milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaga yo'naltirish.

Shu tariqa, virtual makonning axloqiy tafakkurga ta'siri zamonaviy falsafa, sotsiologiya va pedagogika uchun strategik ilmiy yo'nalishdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. — М.: Добросвет, 1994. — 226 с.
2. Тульчинский Г.Л. Философия виртуальной реальности. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. — 312 с.
3. Молчанов И.Н. Этика виртуального пространства: вызовы и перспективы // Философские науки. — 2020. — №5. — С. 102–110.
4. Щедрина М.А. Мораль и коммуникация в интернет-пространстве. — М.: Наука, 2017. — 198 с.
5. Баева Л.В. Ценности информационной эпохи: монография. — Саратов: Изд-во СГУ, 2011. — 356 с.
6. Богданов С.В. Виртуализация общественных процессов в информационном обществе // Социально-гуманитарные знания. — 2019. — №3. — С. 45–53.

7. Abdusattorov R. Axborot texnologiyalari va yoshlar ma'naviyati. — Toshkent: Fan, 2021. — 240 b.
8. Hasanov B. Yoshlar va axborot madaniyati. — Toshkent: Ma'naviyat, 2019. — 180 b.
9. Jo'raev M. Internetga qaramlikning ijtimoiy oqibatlari. — Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. — 210 b.
10. Karimov I.A. Ma'naviy yuksalish yo'lida. — Toshkent: O'zbekiston, 1997. — 350 b.
11. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. — Toshkent: O'zbekiston, 2018. — 592 b.
12. Heim M. The Metaphysics of Virtual Reality. — Oxford: Oxford University Press, 1993. — 210 p.
13. Lévy P. Becoming Virtual: Reality in the Digital Age. — New York: Plenum Trade, 1998. — 249 p.